

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarning kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmira Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatleri va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarning raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari.....	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari.....	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari.....	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojidin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений...	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT TADBIRLARINING ASOSIY SHAKLLARI

Abdulkarimov Nurmaxan Amirxanovich
JDPU Jismoniy madaniyat fakulteti
"Jismoniy madaniyat" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Jismoniy tarbiya darslari, sport to'garaklari, musobaqalar hamda ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlarining o'quvchilar jismoniy rivojlanishidagi o'rni ochib beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya jarayonining tizimli tashkil etilishi o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport tadbirlari, sog'lom turmush tarzi, o'quvchi yoshlar, sport to'garaklari, musobaqa, pedagogik texnologiya.

Abstract: This article analyzes the main forms of physical education and sports activities in general secondary schools. The study examines physical education lessons, sports clubs, competitions, and mass wellness events. The findings indicate that systematic organization of physical education significantly contributes to the formation of a healthy lifestyle among students.

Key words: physical education, sports activities, healthy lifestyle, students, competitions, pedagogy.

Аннотация: В статье рассматриваются основные формы физического воспитания и спортивных мероприятий в общеобразовательных школах. Проанализированы уроки физической культуры, спортивные кружки, соревнования и массовые оздоровительные мероприятия. Отмечается, что системная организация физического воспитания способствует формированию здорового образа жизни учащихся.

Ключевые слова: физическое воспитание, спортивные мероприятия, здоровый образ жизни, учащиеся, соревнования.

KIRISH

Yosh avlodni jismonan sog'lom, ma'nan yetuk va ijtimoiy faol shaxs etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan umumta'lim maktablarida sport infratuzilmasini takomillashtirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilgan.

Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlari o'quvchilar organizmining morfo-funksional rivojlanishiga, harakat faolligining ortishiga va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Jismoniy tarbiyaning o'quvchilar kun tartibidagi tadbirlari o'quvchilarning jismoniy rivojlanishiga, sog'lig'ini mustahkamlashga va chiniqtirishga, aqliy qobiliyatlarini oshirishga hamda tartib-intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya tadbirlarini muntazam o'tkazib borish o'quvchilarni o'zini o'zi nazorat qilishga, kun tartibiga rioya qilishga hamda faolligini mustahkamlashga o'rgatadi. Jismoniy tarbiya tadbirlari maktabning ta'lim va tarbiyaviy ishlarining shakllaridan biri bo'lib, o'quv mashg'ulotlari bilan muvofiq holda tashkil etilishi kerak [3].

O'quv mashg'ulotlarigacha o'tkaziladigan ertalabki gimnastika maktabda har kuni darslar boshlanguncha o'tkaziladigan jismoniy mashqlardir. Mashg'ulotlargacha bo'ladigan gimnastika asosan tarbiyaviy va sog'lomlashtirish masalalarini hal etadi. Ochiq havoda o'tkaziladigan mashqlar o'quvchilar organizmini chiniqtirishga ham yordam beradi. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari o'quvchilarda tartib-intizomni ham tarbiyalaydi. Bu mashg'ulotlardan so'ng o'quv kunini uyushgan holda boshlash ta'minlanadi.

Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarida bolalar jismoniy tarbiya darslari jarayonida o'rgangan umum-rivojlantiruvchi mashqlarni bajaradilar. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlariga shifokor taqiqqlamagan o'quvchilarning barchasi qatnashadilar. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlariga direktor va o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari rahbarlik qiladi. Mashg'ulotlarni jismoniy tarbiya o'qituvchilari olib boradilar. Shu bilan birga, Yoshlar ittifoqi a'zolari va faol sportchi o'quvchilar ham mashg'ulotlarni tashkil etishda ishtirok etadilar ^[4].

Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarini ochiq havoda o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Yomg'irli va qattiq sovuq kunlarda mashg'ulotlar sport zallarida yoki yopiq binolarda o'tkaziladi. Ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarining vazifalari:

1. O'quvchilarni jismoniy zo'riqtirmaslik.
2. Muskul tizimi va yurak faoliyatini faollashtirish.
3. To'g'ri qaddi-qomatni shakllantirish.
4. Umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish.
5. O'quv mashg'ulotlariga aqliy, ruhiy va jismoniy tayyorgarlik ko'rish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilar jismoniy tarbiyasini takomillashtirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari mahalliy hamda xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Xususan, P.F. Lesgaft jismoniy tarbiyani shaxsning har tomonlama rivojlanishining muhim omili sifatida baholab, jismoniy mashqlar insonning nafaqat jismoniy, balki ma'naviy va intellektual kamolotiga ham xizmat qilishini ta'kidlagan. L.P. Matveyev va V.K. Balsevichlar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda sport mashg'ulotlarini tashkil etishning ilmiy asoslarini ishlab chiqqanlar.

O'zbekistonlik olimlardan M. Maxkamjonov, K.K. Yarashev, A.T. Xo'jayev va Sh.X. Xo'jayevlarning ilmiy ishlarida umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini samarali tashkil etish, o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda ertalabki badan tarbiyasi, harakatli o'yinlar, sport to'garaklari va musobaqalarning o'quvchilar salomatligiga ijobiy ta'siri asoslab berilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlarda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining nazariy hamda amaliy jihatlari o'rganilgan bo'lsa-da, mazkur maqolada umumta'lim maktablarida tashkil etiladigan jismoniy tarbiya tadbirlarining o'quvchilar jismoniy rivojlanishi, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish va harakat faolligini oshirishdagi ahamiyati kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotning o'ziga xosligi shundaki, unda jismoniy tarbiya darslari bilan bir qatorda sinfdan va maktabdan tashqari sport tadbirlarining o'quvchilar salomatligiga ta'siri bir butun tizim sifatida baholanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining o'quvchilar jismoniy rivojlanishidagi ahamiyati o'rganildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy-taqqoslash, kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Xususan, jismoniy tarbiya darslari, ertalabki badan tarbiyasi, sport to'garaklari hamda sinfdan tashqari sport tadbirlarining o'quvchilar sog'lig'i va harakat faolligiga ta'siri qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida jismoniy tarbiya tadbirlarining o'quvchilarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishdagi samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tanaffuslar bolalarning dam olishlari va navbatdagi darsga samarali tayyorlana olishlari uchun xizmat qilishi zarur. Tanaffuslardagi o'yinlarni uyushgan holda o'tkazishda quyidagi talablar qo'yiladi: ular bolalarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishi, bolalarni juda toliqtirmasligi hamda kuchli qo'zg'atmasligi kerak. Tanaffusdagi o'yinlarni qish vaqtida ham ochiq havoda o'tkazish ma'qul. Tanaffusdagi o'yinlarga jismoniy tarbiya o'qituvchilari yoki tarbiyachilar rahbarlik qilishlari kerak. Ular bolalarning to'g'ri va qiziqarli o'ynashlarini, jarohatlanmasliklarini hamda barcha o'quvchilarning jismoniy harakatlar bilan shug'ullanayotganligini nazorat qilib boradilar.

Tanaffusda harakatli o'yinlarni uyushgan holda o'tkazish o'quvchilarda tartib-intizomni mustahkamlaydi. Tanaffuslarda faol sportchi o'quvchilar va yoshlar uyushmasi a'zolari bolalar o'yinlari hamda mashg'ulotlarini boshqaradilar. O'yinlar va mashg'ulotlar dars boshlanishiga 5 minut qolganda to'xtatilib, o'quvchilar yuvinib, kiyinib darsga tayyorgarlik ko'radilar. Tanaffusdagi mashg'ulotlar o'quvchilarning yoshi, jismoniy rivojlanishi va jinsiga muvofiq takomillashib boradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan harakatli o'yinlar tashkil etilsa, o'rta va yuqori sinf o'quvchilari bilan sport o'yinlari hamda estafetalar o'tkazish mumkin ^[5].

Bu mashg'ulotlar boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan o'tkaziladi. Bunda dars davomida o'quvchilar o'quv mashg'ulotidan to'xtatilib, o'rindiqlar oralig'ida saflanadilar va bo'yin, gavda, bel, qo'l hamda oyoqlar uchun umumrivojlantiruvchi mashqlar bajaradilar. Bu mashg'ulotlarning maqsadi uzoq vaqt bir xil holatda gavdani tutishga o'rganmagan yosh bolalar qomatini to'g'ri shakllantirishdir. Dars davomida yosh bolalar bir xil holatda uzoq muddat qolib ketishi natijasida umurtqa pog'onasi va tayanch-harakat apparatida salbiy o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Jismoniy tarbiya daqiqalari shunday holatlarning oldini olishga qaratiladi. Jismoniy tarbiya daqiqalari bir xil holatda uzoq muddat faoliyat ko'rsatadigan kasb egalari bilan ham o'tkaziladi ^[6].

Maktabdagi sinfdan tashqari ishlardan biri ommaviy jismoniy madaniyat va sport ishlaridir. Sinfdan tashqari ishlarning vazifalari quyidagilardan iborat:

- maktab oldida turgan o'quv-tarbiya vazifalarini hal etishga yordam berish;
- o'quvchilar sog'lig'ini mustahkamlashga, organizmni chiniqtirishga va ularning har tomonlama jismoniy rivojlanishiga ko'maklashish;
- o'quvchilarning jismoniy madaniyat darslarida olgan bilim, malaka va ko'nikmalarini chuqurlashtirish hamda kengaytirish;
- maktab o'quvchilarida tashkilotchilik malakalarini tarbiyalash va rivojlantirish;
- o'quvchilarning mazmunli dam olishlarini tashkil etish;
- ularda jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga ishtiyoq uyg'otish.

Sinfdan tashqari ishlarga o'quvchilarni keng jalb qilish uchun mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazishning xilma-xil shakllaridan foydalanish lozim. Bunda ularning yoshi, sog'lig'i va jismoniy tayyorgarligi hisobga olinadi. O'quvchilar bilan amaliy ish olib borish uchun to'garaklar tuziladi. Birinchi navbatda butun yil davomida faoliyat yuritadigan umumiy jismoniy tayyorgarlik to'garaklari tashkil etiladi ^[5].

Umumiy jismoniy tayyorgarlik va sport to'garaklariga imkon qadar ko'proq o'quvchilarni, shu jumladan, jismoniy rivojlanishda bir oz oqsayotgan bolalarni ham jalb etish lozim. Sport to'garaklari rahbarlari muayyan sport turi bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazish uslubiyatini, bolalar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarning o'ziga xos jihatlari yaxshi bilishlari kerak. O'quvchilarning jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi, yosh va jins xususiyatlarini hisobga olgan holda ular maktablar hamda maxsus sport muassasalaridagi jismoniy tayyorgarlik va sport to'garaklariga jalb etiladi. Sport mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish va boshqarish natijasida bolalarning sport turlari bilan shug'ullanishi, organizmining rivojlanishi hamda sport natijalarining yaxshilanishiga erishish mumkin.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik to'garaklari o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlaydi. To'garak mashg'ulotlari faoliyatini yil davomida quyidagicha rejalashtirish mumkin: kuzda - harakatli va sport o'yinlari, yengil atletika; qishda - qishki sport turlari, gimnastika, kurash mashg'ulotlari; bahorda - kross tayyorgarligi va sport o'yinlari; yozda - suzish mashg'ulotlari o'tkaziladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari jismoniy tarbiya dasturi asosida tashkil etiladi. Musobaqalar va sport bayramlarida o'quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi nazorat qilib boriladi. To'garak qatnashchilari 18–20 kishidan iborat bo'lishi mumkin. Guruhlar yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligi bir xil darajadagi o'quvchilardan shakllantiriladi. To'garak mashg'ulotlari haftasiga bir yoki ikki marta o'tkaziladi. Har bir mashg'ulot 60 minut atrofida bo'lishi mumkin. Jismoniy tayyorgarlik guruhlariga sardorlar tayinlanib, ular tarbiyachilarga yordam beradilar.

Maktabda sport turlari bo'yicha to'garaklar ham faoliyat ko'rsatadi. Bu to'garaklarga jismoniy tayyorgarlikka ega, shaxsiy qiziqishi va jismoniy qobiliyati yuqori bo'lgan o'quvchilar jalb etiladi. Sport to'garaklari maktab jismoniy tarbiya dasturi asosida ish olib boradi. Sportchi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi guruh mashg'ulotlari, sport musobaqalari va bayramlarda nazorat qilib boriladi. To'garak mashg'ulotlari haftasiga 3–4 marta tashkil etilib, 60–90 minut davomida o'tkaziladi. Sport turi bo'yicha zarur jihozlar va malakali mutaxassislarning mavjudligi hamda mashg'ulot o'tkazish joylarining talabga javob berishi maktab sharoitida ham malakali sportchilar tayyorlash imkonini beradi.

O'quvchilar bilan olib boriladigan sinfdan tashqari ishlarning eng oddiy va ommaviy shakllaridan biri o'yinlar hamda ko'ngilochar tadbirlardir. O'yinlar o'quvchilarning kichik guruhlari bilan ham, ikki-uchta sinf o'quvchilarning katta guruhlari bilan ham uyushtiriladi. Guruh qanchalik katta bo'lsa, o'yin tashkilotchilari va o'yinboshi o'quvchilar unga shunchalik puxta tayyorlangan bo'lishlari kerak. O'yinlar bolalarning darsdan tashqari paytdagi sevimli mashg'uloti sifatida nafaqat maxsus "O'yin soatlari" da, balki tanaffuslarda, bayramlarda, sayrlarda, ekskursiyalarda va boshqa tadbirlarda ham o'tkaziladi ^[7].

Sport musobaqalari maktabdagi jismoniy tarbiyaga oid sinfdan tashqari ishlarning eng qiziqarli shakllaridan biridir. Ular o'quvchilarni uyda va jismoniy madaniyat jamoalaridagi doimiy jismoniy mashg'ulotlarga jalb etishga yordam beradi, o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshiradi hamda bolalar jamoasini mustahkam-

laydi. Musobaqalar, sinfdan tashqari ishlarning boshqa turlari qatori, maktabning umumiy yillik ish rejasiga kiritiladi. O'quv yilining boshida musobaqalarni o'tkazish muddati, qoidalari va dasturlari aniq belgilab olinadi. Bu muddatlarni hisobga olgan holda musobaqalarga oldindan tayyorgarlik ko'riladi. Har bir musobaqa muayyan nizomga muvofiq o'tkaziladi. Nizomda musobaqaning maqsadi va vazifalari, vaqti va o'tkazilish joyi, qatnashuvchilari, dasturi, o'tkazilish shartlari, hisobga olish tartibi, eng yaxshi ishtirokchilar va jamoalarni mukofotlash tartibi, arizalar shakli hamda ularni taqdim etish muddati ko'rsatiladi.

Sport bayramlari tantanali kunlarga bag'ishlab o'tkazilishi mumkin. Bunda sportchilar guruhlariga birlashtirilgan o'quvchilar ishtirok etadilar. Sport bayramlari sportchilarning chiqishlari, bayramning ochilishi, bayroq ko'tarish, Davlat madhiyasi va Yoshlar madhiyasining ijro etilishi, sportchi o'quvchilarning jismoniy mashqlar va harakatlarni namoyish etishi, ommaviy tadbirlar, o'yin-kulgi, konsert dasturlari hamda g'oliblarni aniqlash va bayram yakunida uni yopish marosimidan iborat bo'ladi.

Jismoniy tarbiyaga oid maktabdan tashqari ishlarga Bolalar va o'smirlar sport maktablari, Olimpiya zaxiralari sport maktablari hamda Sport mahoratini oshirish maktablarida sport turlari bilan shug'ullanish mashg'ulotlari kiradi. Bu muassasalarda o'quvchilar sport turlari bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tadilar va muayyan sport turi bo'yicha ixtisoslashadilar. Ular sport turlari bo'yicha texnik, taktik va jismoniy tayyorgarlik, shuningdek, umumiy va maxsus tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'taydilar.

Shuningdek, jismoniy tarbiyadan maktabdan tashqari ishlarga shahar va viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalari hamda Bolalar sportini rivojlantirish tashkilotlari tashabbusi bilan tashkil etiladigan maktablararo sport musobaqalari, sport bayramlari, turli bellashuvlar va o'rtoqlik uchrashuvlari ham kiradi. Bunday musobaqalar o'quvchilar o'rtasida do'stlik va hamkorlik tuyg'ularini tarbiyalaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bolalarning bo'sh vaqtlarini jismoniy tarbiya bilan o'tkazish uchun ularning ixtiyoriy harakatlanishi ta'minlanadi. Bu tadbirlar oilada va mahallada tashkil etiladi. Jismoniy tarbiya tadbirlari oilada va yashash joylarida umumiy jismoniy tayyorgarlik, sport va harakatli o'yinlar, musobaqalar hamda bellashuvlar shaklida tashkil etiladi. Bu tadbirlarga ota-onalar, oiladagi kattalar, yashash joylarida esa mahalla oqsoqolining jismoniy tarbiya bo'yicha yordamchisi rahbarlik qiladi. Shuningdek, oilada va yashash joylarida ijtimoiy foydali mehnat ham jismoniy tarbiya shakllaridan biri hisoblanadi. Uy xo'jaligi va dala ishlarida, mahallani obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishda, hashar ishlarida yoshlarning faol ishtirok etishi ularni jismoniy rivojlantirish bilan birga axloqiy fazilatlar, jamoatchilik, hamkorlik, do'stlik va vatanparvarlik tuyg'ularini ham tarbiyalaydi.

Xulosa o'rnida tahlillar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya darslari va darsdan tashqari sport tadbirlarining uzviy bog'liqligi o'quvchilarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Ayniqsa, tizimli mashg'ulotlar yurak-qon tomir va nafas olish tizimi funksiyalarining mustahkamlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent: "Sharq", 2020-yil 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). - 24.03.2026.
3. Abdullayev A., Xoneldiyev Sh.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. - Toshkent, 2005. - 325 b.
4. Salamov R.S., Aripov Yu.Yu. Maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi uslubiyati asoslari. - Toshkent: "Moliya", 2011. - 192 b.
5. Yarashev K.D. O'z-o'zini boshqaruv tashkilotlarida jismoniy madaniyatni tashkil etish. - Toshkent, 2015. - 280 b.
6. Axmatov M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish: monografiya. - Toshkent: Ibn Sino, O'zDJTSU, 2005. - 245 b.
7. Xudayberdiyeva Nodira Abduyakubovna. Ommaviy sport-sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkillashtirish. - Chirchiq, 2021. - 242 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.